

کراکینگ کاتالیزوری سیال بستر تشریح تاریخچه و کاربردها

پوریا زرشناس

کارشناسی ارشد شیمی معدنی، دانشکده علوم شیمی و نفت، دانشگاه شهید بهشتی

pouryazarshenas@yahoo.com

چکیده

کراکینگ کاتالیزوری سیال بستر (Fluid catalytic cracking) یکی از مهم‌ترین واحدها و فرآیندهای تبدیل کاتالیستی در جهان محسوب می‌شود که مواد سنگین و کم ارزش نفتی را به مواد سبک‌تر و با ارزش‌تر تبدیل می‌کند. امروزه به دلیل افزایش مصرف سوخت در جهان و نیاز به تبدیل مواد سنگین به مواد سوختی سبک نیاز به این فرایند بیش از پیش احساس می‌شود. از میان سه نوع واحد شکست کاتالیستی (بستر ثابت، بستر متحرک، بسترسیال) تکنولوژی‌های مبتنی بر بستر سیال از لحاظ عملیاتی پیچیده‌تر و از مزایای ویژه نسبت به روش‌های بستر ثابت و بستر متحرک برخوردار است.

واژگان کلیدی: کراکینگ، کراکینگ کاتالیزوری سیال بستر، نفت، پتروشیمی، کاتالیست، کاتالیزور، نانوکاتالیست، نانوکاتالیزور، نانو تکنولوژی، نانو